

МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ РУПОРНЫХ АНТЕНН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Яронова Наталья Валерьевна

Тилеубергенова Диана Досбергеновна

Юнусова Гулшаной Умарали кизи

Қодиров Иззатжон Аброржон ўғли

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: Распространение радиоволн и их области применения являются неотъемлемой частью современного технологического и социокультурного прогресса. В ходе нашего рассмотрения мы обнаружили, что особенности распространения радиоволн в значительной степени определяют их эффективность в различных сценариях. Эти особенности оказывают влияние на выбор частотных диапазонов, антенн, и других технических аспектов в области беспроводных коммуникаций и связи. В процессе изучения особенностей распространения радиоволн мы обнаружили, что частотные диапазоны и характеристики атмосферы играют ключевую роль в определении дальности связи, стабильности передачи данных и эффективности беспроводных систем. Понимание этих особенностей становится критически важным при проектировании и эксплуатации современных коммуникационных и радиотехнических систем.

Ключевые слова: радиоволна, беспроводная система, антенна, зеркальная антенна, стабильность связи

ВВЕДЕНИЕ

Области применения радиоволн охватывают разнообразные секторы, начиная от телекоммуникаций и беспроводных сетей до медицинских технологий, военных приложений и электронной разведки [1, 2]. Эта универсальность подчеркивает важность радиоволн в повседневной жизни и стратегических областях, таких как транспорт, наука и промышленность. В свете быстрого развития беспроводных технологий и растущей роли радиоволн в инновационных решениях, их применение становится все более значимым. От высокочастотных технологий 5G до применения в беспилотных автомобилях, радиоволны продолжают формировать наше технологическое будущее. Таким образом, осознание и учет особенностей распространения радиоволн являются ключевыми факторами в обеспечении эффективного функционирования современных технологий и их успешной интеграции в РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ И ОБЩЕСТВА [3-5].

МЕТОД

Рупорно-параболические антенны являются типом антенн, который обычно применяется в системах связи и радиотехники для усиления и направленного распространения радиосигналов. Эти антенны обладают высоким коэффициентом усиления и узкой направленностью, что делает их полезными инструментами для связи на большие расстояния [2, 6-10]. Структура рупорно-параболической антенны включает в себя рупор - устройство в форме воронки, которое собирает и направляет радиосигналы, и параболическое отражающее зеркало, которое фокусирует собранные сигналы в определенную точку.

Работа таких антенн основана на принципе фокусировки радиоволн с помощью параболического отражающего зеркала. Рупорная часть антенны собирает входящие радиосигналы и направляет их на отражатель, который в свою очередь фокусирует сигналы в определенной точке в пространстве. Кроме того, рупорно-параболические антенны обладают высокой прямой пучности, что означает, что они излучают или принимают радиосигналы в узком направлении, что делает их идеальными для направленной связи или для избегания помех от других источников радиосигналов [11].

Рупорно-параболическая антенна состоит из нескольких основных компонентов, которые совместно обеспечивают ее эффективность в фокусировке радиоволн. Основные элементы включают в себя:

Рис. 1. Конструктивный вид рупорно-параболической антенны

Конструкция антенны создает направленный луч, что делает ее эффективной для передачи и приема сигналов в определенном направлении. Стойка и крепление играют ключевую роль в обеспечении правильного положения антенны, чтобы достигнуть максимальной эффективности фокусировки.

Рис. 2. Геометрия рупорно-параболической антенны

Рупорно-параболические антенны являются типом антенн, используемых в радиотехнике и связи для направленного приема и передачи радиоволн. Вот некоторые основные свойства рупорно-параболических антенн:

Направленность: Одной из ключевых характеристик рупорно-параболических антенн является высокая направленность. Это означает, что антенна способна сосредотачивать энергию в узкий угол, что повышает эффективность передачи и приема сигнала в конкретном направлении.

Фокусировка: Форма параболического рефлектора позволяет фокусировать электромагнитные волны в фокусе антенны. Это позволяет сосредотачивать энергию сигнала в центральной точке антенны, где располагается излучатель или приемник.

Высокая усиленная диаграмма направленности: Рупорно-параболические антенны обеспечивают высокий уровень усиления в выбранном направлении, что делает их предпочтительными для дальней связи и передачи данных на большие расстояния.

а) Е-плоскость

б) Н-плоскость

Рис. 4. Диаграммы направленности в обеих плоскостях рупорно-параболической антенны

Ограниченный угол обзора: Направленность антенны также означает, что у нее ограниченный угол обзора. Это может быть как преимуществом, так и недостатком в зависимости от конкретных требований системы.

Высокая эффективность передачи и приема: благодаря направленности и фокусировке, рупорно-параболические антенны обеспечивают высокую эффективность при передаче и приеме сигналов.

Использование в микроволновом диапазоне: Рупорно-параболические антенны часто применяются в микроволновом диапазоне частот для связи, спутниковой передачи данных, беспроводных сетей и других приложений, где требуется высокая точность направленной связи.

Минимальное влияние на окружающую среду: благодаря направленной природе работы рупорно-параболических антенн, они обычно имеют минимальное влияние на окружающую среду и соседей, так как большая часть энергии направлена в конкретное направление.

РЕЗУЛЬТАТ

Ниже представлен общий обзор процесса моделирования таких антенн:

Выбор параметров антенны:

- Определение частотного диапазона работы антенны.
- Задание требований к усилению сигнала и директивности.

Разработка геометрии:

- Определение размеров рупора и параболической части антенны.
- Выбор формы рупора и определение его геометрических параметров.
- Задание фокусного расстояния и размеров параболической тарелки.

Симуляция волнового процесса:

• Использование программ для численного моделирования электромагнитных полей (например, метод конечных элементов или метод конечных разностей) для анализа взаимодействия антенны с радиоволнами.

- Учет материалов, из которых изготовлена антенна, и их характеристик.

Оптимизация дизайна:

• Использование оптимизационных алгоритмов для настройки параметров антенны с целью достижения оптимальных характеристик.

• Анализ результатов симуляций и внесение коррекций в дизайн для улучшения производительности.

Испытания прототипа:

• Создание прототипа антенны на основе оптимизированного дизайна.

• Проведение лабораторных и полевых испытаний для проверки реальных характеристик антенны.

Фабрикация и внедрение:

- Изготовление антенн с использованием полученных результатов.
- Внедрение антенн в радиотехнические системы с учетом их оптимальных характеристик.

При моделировании рупорно-параболических антенн часто используются специализированные программы для симуляции электромагнитных полей, такие как CST Studio Suite, HFSS (High-Frequency Structure Simulator) [1, 2б 12], FEKO и другие. Эти программы обеспечивают точное численное моделирование и анализ электромагнитных волн, что позволяет инженерам оптимизировать дизайн антенн для конкретных требований системы.

Рис.4. Рупорно-параболические антенны

Для выполнения расчета характеристик излучения рупорных антенн используется онлайн калькулятор «Horn Antenna Calculator», для запуска данного калькулятора в поисковой строке браузера необходимо ввести следующий адрес <https://hornantennacalculator.blogspot.com/p/calculator.html>.

Рис. 5. Сайт онлайн калькулятора «Horn Antenna Calculator»

При переходе на сайт онлайн калькулятора «Horn Antenna Calculator», в браузере открывается следующее окно (рис. 5), в данном окне можно увидеть информацию о данном онлайн-калькулятора.

CALCULATOR

Рис. 6. Вид вкладки «Calculator»

PARAMETERS

Рис. 7. Выбор типа рупорной антенны

Для исследования рупорной антенны необходимо прокрутить страницу вниз до раздела «Calculator» (рис. 6). В данном разделе можно устанавливать механические характеристики антенны. Для выбора типа антенны необходимо раскрыть вкладку (1) «Horn type» (Рис. 6). Для примера был выбран пирамидальный (Pyramidal) тип рупорной антенны. В поле (2) можно менять значение частоты, при изменении частоты в поле (3) изменяется значение длины волны. В разделе «Dimensions» (4) указываются размеры рупорной антенны, вводимые значения меняются при изменении типа антенны. В пунктах А (5) и В (6) указывается размер рупора антенны, в пунктах L_1 (7) и L_2 (8) указывается длина рупорной антенны. При изменении размеров рупорной антенны автоматически меняются значения фазовых ошибок (9). Для наглядности слева от вводимых значений указывается вид исследуемой антенны (10), с обозначением ее размеров и записью формул расчета фазовых ошибок (11).

После указания всех характеристик рупорной антенны необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на пункт «Calculate» (12). После произведения расчета, под вкладкой «Calculator», можно увидеть вкладку диаграммы направленности антенны «Horn Antenna Radiation Pattern» (рис. 4).

Рис. 8. Вид диаграммы направленности рупорной антенны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделирование рупорно-параболических антенн включает в себя ряд шагов, которые позволяют оптимизировать их характеристики. Рупорно-параболические антенны широко используются в системах спутниковой связи, радиотелескопах, радиореле и других системах, где требуется дальняя и направленная связь. Их эффективность и точность делают их незаменимыми элементами в технологическом спектре современных коммуникаций.

Литература:

1. Stutzman, Warren L. Antenna theory and design / Warren L. Stutzman, Gary A. Thiele. - 3rd ed. p. Cm 843
2. Christopher John Colema. Foundations of Radio for Scientists and Technologists. Cambridge university press, 2018. 250 p.
3. Каганов В.И., Битюков В.К. Основы радиоэлектроники и связи: Учебное пособие для вузов.- М: Горячая линия-Телеком, 2007. – 542с. ISBN 5-93517-236-4.
4. Курбанов Ж.Ф., Саттаров Х.А., Яронова Н.В., Хуснидинова Н.Ф. Model and device for measuring the parameters of the technological radio communication network. International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2020 Applications, Trends and Opportunities
5. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
6. Курбанов Ж.Ф., Колесников И.К., Яронова Н.В. Современная цифровая связь железной дороги // The Scientific Heritage. 2020. №55-1.
7. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. №63-1.

8. Ayshev S. V., Trefilov N. A. Antenna element interposition //Information Innovative Technologies. – 2020. – С. 226-230.

9. Кульнева Е. Ю., Гащенко И. А. О характеристиках, влияющих на моделирование радиотехнических устройств //Современные наукоемкие технологии. – 2014. – №. 5-2. – С. 50-50.

10. Лянгузов Д. А., Бородулин Р. Ю. Проблемы построения широкополосных антенн при размещении на подвижных объектах //Технологии. Инновации. Связь. – 2022. – С. 232-237.

11. Колесников И. К., Халиков А. А., Яронова Н. В. Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел //Наука. Образование. Техника. – 2007. – №. 4. – С. 104.

12. Курбанов Дж. Ф., Хуснидинова Н. Ф. Анализ данных лабораторных измерений в системах железнодорожной радиосвязи // Материалы конференции AIP. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2612. – №. 1.